

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066214>

Jumaboyeva Nilufar Soyibjon qizi
Yarmatov Nurmuhamad Ismoil o'g'li
Usmonova Maxfirat Murodullo qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tarix (mamlakatlar va mintaqalar) yo'nalishi talabalari

Anotatsiya: O'rta asrlarda jahondagi yetti shaharga diniy markaz sifatida shuhrat qozongan shaharlar top-7talik haqida fikr mulohaza yuritiladi.

Kirish so'zlar: Makka, Madina, Mozori sharif, Bag'dod, Quddus, Damashq, Buxoroyi sharif

MAKKA (arab. Umm ul-Quro, Umm ulMadoin — shaharlar onasi va b.) — Saudiya Arabistonining g'arbiy qismidagi shahar, Qizil dengizdan 70 km uzoqdikda joylashgan. Hijoz viloyatining ma'muriy markazi. Aholisi 1 mln. kishiga yaqin (2001); haj vaqtida (hajga keluvchilar hisobiga) 2 mln. dan oshadi.

Makka qad. Shahar asos solingan yili noma'lum. Dastlab Zamzam bulog'i atrofida aholi turar joylari paydo bo'lgan. Makka ilk bor Ptolomey asarlarida Makoraba deb qayd etilgan. Mil. av. 2—1 ming yilliklarda Makka arab qabilalari uchun muqaddas joy hisoblangan. Islom paydo bo'lishidan avval Sharq bilan O'rta dengiz bo'yi davlatlari o'rtasidagi savdoda muhim o'rin tutgan. Mil. 5-a. o'rtalarida Makka quraysh qabilasi qo'liga o'tdi. Shu davrda quraysh qabilasining boshlig'i Zayd bin Kilob (Qusay laqabi b-n mashhur) Ka'ba atrofidagi yerlarni o'z qabiladoshlariga bo'lib berdi. Qusay va uning avlodlari o'tkazgan islohotlar natijasida Makka tez suratlar bilan o'sdi, bozorlar ko'payib, ziyoratchilar uchun yangi quduklar qazildi. 6-a. oxiri — 7-a. boshida shahar Arabiston ya. o. ning faqat savdo va diniy emas, balki siyosiy markaziga ham aylandi. Shunday vaziyatda Makkada yakkaxudolik (tavhid)ga asoslangan islom dinining targ'iboti boshlandi. Makkada Muhammad (sav) tug'ilgan, 7-a. dan musulmonlarning muqaddas shahri va ziyoratgohi.

610-y. Muhammad (sav) Makka yaqinidagi Hiro tog'ida o'ziga birinchi bor vahiy, ya'ni Qur'on oyatkarimalari nozil bo'lganini e'lon qildi. 622-y. da musulmon jamoasi Makka bilan raqobatlashib kelgan Yasrib (Madina) sh. ga ko'chib o'tdi (q. Hijra). 630-y. da shahar musulmonlar qo'l ostiga o'tdi va Makkaga haj qilish islomning 5 arkonidan biriga aylandi. Umaviylar davrida (661—750) shahar qiyofasi keskin o'zgardi: ko'p qavatli qasr, saroylar paydo bo'ldi. Bag'dod xalifaligi (750—1258) inqirozga uchragandan so'ng M. Fotimiylar, Ayyubiylar va mamluklar qo'l ostiga, keyinchalik Usmonli turk saltanati tobeligiga (1517) o'tdi. 1916-y. dan Makka — Hijoz qirolligi poytaxti. 1924-y. Ibn Sa'ud qo'shinlari Makkani ishgol etdi. 1932-y. dan Arabistoni tarkibida.

Makka dagi Al-Masjid alharom va Baytulloh alharom—Ka’ba musulmonlar uchun muqaddas ziyoratgoh.

Makka aholisi, asosan, hajga kelganlarga xizmat ko‘rsatish, ibodat qiluvchilar uchun diniy buyumlar (maxsus kiyimlar, ya’ni ihrom, tasbeh, atirlar, Zamzam suvi uchun idishlar) tayyorlash bilan shug‘ullanadi. Gilam to‘qish korxonalari, ustaxonalar mavjud. Umm al-Quro unti bor (1981). Makka savdo va avtomobil yo‘llari tuguni. Avtomobil yo‘llari shaharni Arriyod, Madina va Jidda shaharlari bilan bog‘laydi. **Madina** (arab, nomi — Madinat Rasulilloh yoki Madinat un-Nabi — payg‘ambar shahri) — Saudiya Arabistonidagi shahar, mamlakatning g‘arbiy qismida, Hijoz viloyatida, Qizil dengizdan 250 km sharqdagi vohada joylashgan. Aholisi 750 ming kishiga yaqin (2002). Shaharga asos solingan vaqt ma’lum emas. Shahar Madinai-Munavvara — Nurafshon shahar, al-Islom, Qalb al-Islom, Dor al-Islom, Dor as-Sunna kabi 95 dan ortiq nom bilan ulug‘lanadi. Qadimda Yasrib (Yatrib) deb atalgan. Ptolemey o‘z "Geografiya"sida bu shaharni "Yatrippa", vizantiyalik Stefan esa "Yatrippa polis" deb bergan. Yasrib nomi bilan u Qur’oni karimda ham qayd qilinadi. 622 yilda Yasribga Muhammad payg‘ambar boshchiligida musulmonlar ko‘chib o‘tdi. Madinada musulmon davlatchiligiga asos solindi va u birinchi poytaxt sifatida e’tirof etildi. 7-asrdan boshlab Madina musulmonlarning Makkadan keyingi eng katta ziyoratgohi. 632—661-yillar Madina— Roshidiyn xalifalar davlati deb nom olgan mamlakatning poytaxti. Umaviylar va Abbosiylar davrida Hijozning ma’muriy markazi. 10-asrdan Misrga tobe bo‘lgan. Misr turklar tasarrufiga o‘tgach (1517), Usmonli turk saltanati, keyinroq Hijoz podsholigiga (1919) qo‘shib olingan. 1927 yil M.ni Ibn Sa’ud qo‘shinlari zabt etdi, 1932 yildan Saudiya Arabistoni tarkibida.

Asrlar davomida Madina o‘z ahamiyatini saqlab kelmoqda. Qur’oni karimning eng katta suralari (Baqara, Oli-Imron, Niso, Moida va boshqalar) M.da nozil bo‘lgan. Shaharda Podshoh Fahdning Qur’on chop etiladigan maxsus bosmaxona majmuasi bor. M. markazida Muhammad payg‘ambar uyi o‘rniga Katta Masjid (656) qurilgan. Shahardagi suv minorasi diqqatga sazovor joy. Minoraning yuqori qismidagi maydondan shaharning aksariyat qismi ko‘rinib turadi.

Madina aholisi, asosan, ziyoratchilarga xizmat qilish, ibodat uchun zarur buyumlar (tasbeh, joynamoz, maxsus kiyimlar) ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadi, shahar chetida dehqonchilik va bog‘dorchilik mahsulotlari (xurmo va sabzavot) yetishtiriladi. Madinada o‘quv muassasalaridan kollejlari, Madrasa va bilim yurtlari, Islom un-ti (1961) bor.

Madina atrofida uchta aylanma yo‘l qurilgan, eng zamonaviy aloqa vositalari mavjud. Shahar avtomobil yo‘llari orqali Makka, Najaf (Iroq), Ammon (Iordaniya), Yanbo va Jidda shaharlari bilan bog‘langan. Aeroporti xalqaro ahamiyatga ega. Dengiz suvini chuchuklashtirib beruvchi inshoot qurilgan. **Mozori-Sharif** — Afg‘onistonning shimoliy qismidagi shahar. Balx viloyatining ma’muriy markazi. Balx vohasida. Aholisi 150 ming kishi (1990-yillar boshlari).

Oʻrta asrda Mozori-Sharif oʻrnida kichik Xayron qishlogʻi (keyinchalik Xoʻja-Xayron) boʻlgan. Naqlga koʻra, bu yerga Hazrat Ali koʻmilgan emish. 1481—1482 yillarda u yerga Moviy masjid (Hazrat Ali maqbarasi) qurilgach, ziyoratgohga aylangan.

Mozori-Sharif — Baqtriya iqtisodiy-geografik rayonining yirik hunarmandchilik, savdo, sanoat shahri va transport yoʻllari punkti. Mashina taʼmirlash va metallsozlik, oziq-ovqat (shakarqand, un, yogʻmoy), toʻqimachilik (ip gazlama va shoyi), teri oshlash, paxta tozalash, gʻisht va oyna korxonalari bor. Issiklik elektr stansiyasi va azotli oʻgʻitlar zavodi qurilgan. Gilam toʻqiladi. Hunarmandchilikda shoyi va ip gazlama, doʻppi, uy-roʻzgʻor buyumlari tayyorlanadi. Shaharda qorakoʻl teri, jun, don, meva, yongʻoq va koʻncharm bilan savdo qilinadi. Mozori-Sharif shahridan janubi-gʻarbda yirik oltingugurt koni bor.

BAGʻDOD — Iroqning poytaxti (1921); Bagʻdod muhofazasining maʼmuriy markazi. Dajla daryosining har ikki sohilida; Markaziy va Janubiy Osiyo hamda Oʻrta dengiz mamlakatlarini birlashtirib turuvchi yoʻllar chorrahasida. Mamlakatning eng katta shahri. Aholisi 4 mln. kishi (1990). Bagʻdodda arablar (aksariyat), kurd, arman, turk, yahudiy va forslar yashaydi. Bagʻdodni 762-y. xalifa Mansur (754 — 775) Madinat as-Salom (Tinchlik shahri) nomi bilan bino qilib, Abbosiylar xalifaligi poytaxtiga aylantirgan. Bagʻdod etimologiyasi toʻgʻrisida bir necha rivoyatlar boʻlib, shulardan eng koʻp tarqalgani: Bogʻi Dod (Dodning bogʻi) va But (sanam) tuhfası. 9-a. da Bagʻdod xunarmandchilik, savdo va oʻrta asr Sharq madaniyatining markazi boʻlgan. Bagʻdodni eronlik Buvayhiylar (945), Saljuqiylar sultoni Toʻgʻrulbek (1055) va moʻgʻul xoni Hulokuxon (1258) bosib olgan. 1393 va 1403-y. larda Amir Temur saltanati tarkibiga kirgan. 1410 — 1508-y. larda B. Qora qoʻyunli va Oq qoʻyunli koʻchmanchi turkman xonlari qoʻl ostida boʻldi. 1508-y. da Eron sa-faviylari egʻallagan, 1534-y. esa Us-monli turklar davlatiga qoʻshib olindi. 1623-y. da Bagʻdodni Eron shohi Abbos I boʻysundirgan. 1638 — 1917-y. larda Usmonli turklar tasarrufida boʻldi. 18-a. da B. Osiyodagi yirik savdo markazlaridai biriga aylandi. 1-jahon urushi davrida Bagʻdodni Angliya qoʻshinlari bosib oldi (1917-y. mart), 1920 — 21 y. larda Angliyaning mandatli hududi tarkibida. 1921—58 y. lar Iroq qirolligining, 1958-y. dan Iroq Respublikasining poytaxti.

Bagʻdod — mamlakatning transportsano-at, savdomoliya markazi. Shaharda koʻplab zamonaviy binolar qurilgan. Shaharning chap sohildagi qismida maʼmuriy muassasalar, parlament, xukumat binolari, oʻng sohilida i. ch. — 59), Abbosiylar saroyi (12 — 13-a. lar), Oltin masjid (16-a.) va boshqalar saqlangan.

Bagʻdodda Fanlar akademiyasi, Nafis sanʼat (1936), yuridik, savdo, tibbiyot, oʻqituvchilar kollejlari, koʻplab muzeylar, jumladan Iroq muzeyi, Arab osori atiqqa muzeyi, ku-tubxonalar bor. **Quddus, Iyerusalim** (arabcha: *al-Quds*, ivritcha: *Iyerushalaim*, osuriylarning mix yozuvlarida Ursalimmu; qadimgi Misr yozuvlarida Shalam, Oʻrta Osiyoda Quddusi Sharif nomi bilan maʼlum) — falastin shahari Oʻlik dengizning gʻarbidagi chala choʻlli yassitogʻlikda joylashgan. Aholisi 692,3 ming kishi (2003). Transport yoʻllari chorrahasi. Sanoat, savdo-transport va madaniyat markazi.

To‘qimachilik, ko‘n-poyabzal, metallsozlik, farmatsevtika, poligrafiya, radiotexnika sanoati korxonalari mavjud. Olmosga ishlov beriladi. Hunarmandchilik rivojtangan. Quddus — musulmon, yahudiy va xristianlarda "muqaddas shahar" hisoblanadi.

Quddus haqidagi dastlabki ma’lumotlar miloddan avvalgi 2-ming yillikning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. Dastlab Rushalimum (Shalim xudosi shahri), yozma manbalarda miloddan avvalgi 15-asrdan Urushalaim nomi bilan tilga olingan. Iyerushalaim qad. yahudiylar tilida "tinchlik shahri", arabcha alQuds — "muqaddas" shahar ma’nolarini anglatgan. Shahar qad. va o‘rta asrlarda turli davlatlar (Yahudiylar podsholigi, Rim imperiyasi, Vizantiya, Arab xalifaligi, usmonli turk saltanati) tarkibida bo‘lgan.

1920—47-yillarda Falastin hududidagi inglizlar mandatining ma’muriy markazi. 1947-yil 29-noyabrdagi BMT qaroriga muvofiq mustaqil ma’muriy birlik qilib ajratilgan. 1948—49 yillardagi arab-isroil urushi natijasida Isroil(g‘arbiy qismi) bilan Iordaniya (sharqiy qismi) o‘rtasida ikkiga bo‘lindi. Quddusning g‘arbiy qismini Isroil hukumati BMT qaroriga xilof ravishda mamlakat poytaxti deb e’lon qildi. 1967-yilda zolim Isroil vahshiyarlarcha Quddusning sharqiy qismini ham bosib oldi va 1980-yil 30-iyulda Quddusni "abadiy va bo‘linmas poytaxt" deb e’lon etdi. BMT'ning (1967 — 71) qarorlariga muvofiq Quddus bo‘yicha barcha anneksiyalar bekor qilingan.

Shahar 2 qism: eski shahar va yangi shahardan iborat. Eski shahar 16-asrda qal’a devori bilan o‘ralgan. Musulmon, yahudiy va xristianlar dahalari ajralib turadi. Me’moriy yodgorliklardan ellinizm va rim davri hamda arab madaniyati yodgorliklaridan Qubbat as-Sahro, alAqso masjidleri va cherkovlar, qal’alar saqlangan. 19-asrning 2-yarmidan qurila boshlagan yangi shaharda zamonaviy binolar, universitet majmuasi, tibbiyot markazi, milliy muzey, yahudiy universiteti (1918) va boshqa bor. **Damashq** (arab.— دمشق; tarixiy nomlari — Shom, Damaskus) — Suriya Arab Respublikasining poytaxt shahri. Damashq muhofazasining ma’muriy markazi. Barada daryosi vodiysida, 690 m balandlikda joylashgan. Aholisi 3 mln. kishi (1998), ko‘pchiligi arablar; shuningdek, arman, kurd, cherkas, grek va boshqa ham yashaydi. Qad.da Misr, Falastin, Iroq Arabiston yarim orolga karvon yo‘llari Damashq orqali o‘tgan. Damashqning besh ming yildan ortiq tarixi bor. Qadimda u Timaski, Temasgi, Dimaska, Karanaski deb ham yuritilgan. O‘rta asr tarixchilari uni "Dunyo jannati", "Sharq jannati" deb atashgan. Misr fir’avnleri (mil. av. 16-asr), oromiylar (mil. av. 10-asr), ossuriylar (Ossuriya, mil. av. 132), bobilliklar (mil. av. 604), forslar (mil. av. 538), makedoniyalik Iskandar (mil. av. 332), Rim imperiyasi (64 yil), Vizantiya (5—7-asrlar), arab va turklar Damashqni biribir eg‘allab o‘tganlar. Damashq umaviylar davri (661—750)da xalifalik markazi bo‘lgan. Bu vaqtda shaharda hashamatli qasrlar, masjidlar qurilgan. Movarounnahr va Sharqning yirik faylasufi Abu Nasr Forobiy Damashq madrasalarida dars bergan. Damashqda abbosiylar, tuluniylar (9-asr), fotimiylar (10-asr), saljuqiylar (11-asr) hukmronlik qilgan. 1260-yilda Damashq mamluklar, 1401-yilda Amir Temur tasarrufiga o‘tgan. Mamluklar davrida (13—16-asrlarda) Damashq — savdo va hunarmandchilik (mato, qurol-aslahalar ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari tayyorlash) hamda islomning tayanch markazlaridan bo‘lgan. 1516-yildan 1918-yilgacha Usmoniylar saltanati tarkibida bo‘lgan. 1918-yil 1 oktabrda Hijoz

qo‘mondoni amir Faysal askarlari Damashqni eg‘alladi. Suriya 1920-yilda Fransiya mandatligiga o‘tgach, Damashqga fransuz askarlari bostirib kirdi. Shu sababdan shahar chetidagi Maysalun degan joyda qattiq jang bo‘ldi; 1943-yilda Suriya mustaqillikka erishgach, Damashqning poytaxti bo‘lib qoldi.

Damashq— yirik savdosanoat va moliya markazi, muhim transport yo‘llari tuguni. Xalqaro aeroport bor. Mamlakatdagi ko‘pgina shaharlar hamda Bayrut, Ammon va Bag‘dod shaharlari bilann transport yo‘l va havo yo‘llari; Yevropa, Osiyo va Afrika bilan xalqaro havo yo‘llari orqali bog‘langan. Shaharda to‘qimachilik, gilam to‘qish fabrikalari, sovungarlik, farmatsevtika, elektrokabel, sement, oyna zavodlari, oziq-ovqat, avtomobil remonti, tikuvchilik, bo‘yoq, ko‘nchilik korxonalari; mis, oltin, kumushga badiiy ishlov berish, qurolaslah ta'yyorlash ustaxonalari va boshqa bor. Mashinasozlik va metallsozlik sanoati rivojlanmoqda. Damashq aholisi millati va diniga qarab mahallalarga bo‘lingan. Shaharda Damashq va Arab akademiyalari, Suriya universiteti (1923), Sharq musiqasi instituti, Oliy pedagogika va Oliy politexnika bilim yurtlari, Harbiy akademiya, Milliy muzey (1919), Sharq turmushi muzeyi, butun Sharqqa mashhur bozor va rastalar, kutubxonalar, teatrlar va boshqa bor. Me‘moriy yodgorliklardan arab-islom madaniyati durdonasi bo‘lmish Umaviylar masjidi (705—715 yillar), Sulaymoniya masjidi va boshqa saqlangan. **Buxoroyi sharif** (Sharofatli Buxoro) — qad. Buxoroning keng tarqalgan nomlaridan biri.

O‘rta asrlarda jahondagi 7 shahar: Makka, Madina, Quddus, Buxoro, Bag‘dod, Damashq Mozori Sharifga liniy markaz sifatida shuhrat qozonganliklari uchun "Sharif" unvoni berilgan edi.

Buxoro qadimdan turli nomlar bilan atalib kelgan (k, Buxoro). Ayniqsa, Arab xalifaligi va somonishar davrida shahar yuksalgan. Buxoroning nomlaridan "Foxira" ("Faxrli shahar") atamasi Narshaxiyning ta‘rifi bo‘yicha, islom dinining barqarorligi yo‘lida qon to‘kkan shahidlar sharafiga nisbat qilib berilgan.

Shahar islomni targ‘ib qilish va qaror toptirish yo‘lida ham muhim rol o‘ynagan. Buxorodan islomiyat va hadis ilmlarining yirik targ‘ibotchilari va tasnifchilari (Imom Buxoriy va boshqalar) yetishib chiqdi. Islom huquqshunosligining Buxoro maktabi tashkil topdi. Buxoroning islom dini, musulmon axloqi, madaniyati va hukuqshunosligining Sharkdagi kuchli markazlaridan biriga aylanishi tufayli unga 9-asr boshlaridayoq "Qubbat ulislom" — "Islom dinining gumbazi" degan sifat ham beriladi. Narshaxiyning guvohlik berishicha, mashhur fiqhshunos (huquqshunos) olim Xoja imom Abu Xafsi Kabir Buxoriy tufayli Buxoro "Qubbat ulislom" deb atalgan.

O‘rta asrlarda Buxoro faqat islomiyatdagina emas, balki ilmu ma‘rifat va madaniyat tarqatishda ham Movarounnahrda yirik markaz sifatida shuhrat topdi. Buxoroda turli asrlarda bino qilingan 200 ga yaqin madrasalarda o‘z davrida minglab tolibi ilmlar diniy va dunyoviy bilimlarni olib, butun O‘rta Osiyo bo‘ylab ziyo tarqatganlar. Shayx Sayfiddin Boharziy faoliyati tufayli Buxoroning shuxrati islom olamida yana ham ko‘proq tarqaldi. Shu sababli 13-asrdan boshlab unga yana bir sifat — "sharif" so‘zi qo‘yilib, u Buxoroyi sharif, ya‘ni Sharofatli Buxoro nomi bilan yuritiladigan buldi. Buxoro hukmdorlari

tomonidan "Zarbi Buxoroyi sharif", ya'ni "Buxoroyi sharifda zarb etilgan" deb bitilgan tangʻalar bilan oltin va kumush tangalar hamda mis chaqalar ishlab chiqarilgan.

Mirzo Ulugʻbek tomonidan Buxoroda Chorsu maydonida qurdirilgan madrasa darvozasida hatto hadisdan "Ilm olmakka intilish har bir muslim va muslima uchun qarzu farzdir" degan soʻzlarning oʻyib yozilishi, oʻrta asrlarda, ayniqsa temuriylar davrida ilm va maʼrifatga boʻlgan ijobiy munosabatning yorqin dalilidir. **Xulosa:** shuni aytish joizki bu yeti shaharga Alloh nazari tushgan desak mubologʻa boʻlmaydi. Sababi ilm –fan markazi boʻlgan. Madrasalar nafaqat diniy, balki dunyoviy ilmlarni oʻrganish va oʻrgatishda maktab vazifasini bajargan. Shu tufayli ilm-maʼrifat bilan jahon tamadduniga munosib hissa qoʻshgan buyuk allomalar aynan ushbu zamindan yetishib chiqqani barchaga ayon. Ularning nomi va qoldirgan ilmiy meroslari necha asrlardan beri katta obroʻ-eʼtibor qozonib kelmoqda.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Hasanov A.A., Makka va Madina tarixi, T., 1992;
2. Inogʻomov SR., Saudiya Arabistoni podshohligi, T., 1998;
3. Abbud Gassan Axmad, Sovremennoye korolevstvo Saudovskaya Araviya, T., 2002.
4. **OʻzME.** Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

